

Бабінчук І.В.

аспірант кафедри економіки, фінансів та обліку
ПВНЗ «Європейський університет»

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-6102-1124>

МЕХАНІЗМ БЮДЖЕТНОГО ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ В УКРАЇНІ

JEL Classification: H21, H25, K34

SECTION «ECONOMICS»: Економіка

Анотація. У статті досліджено механізм бюджетного відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) в Україні як важливий елемент податкового адміністрування. Проаналізовано правову природу бюджетного відшкодування відповідно до положень Податкового кодексу України, зокрема порядок формування від'ємного значення ПДВ і умови його спрямування на погашення податкового боргу або повернення коштів платнику. Визначено основні категорії заявників на відшкодування, серед яких важливу роль відіграють підприємства-експортери та суб'єкти фармацевтичної галузі. Розглянуто процедури камеральної та документальної позапланової перевірок і порядок оскарження їх результатів. Виявлено ключові проблеми системи відшкодування ПДВ: затримки повернення коштів, непрозорість перевірочних процедур, корупційні ризики та використання схем завищення податкового кредиту. Запропоновано напрями вдосконалення механізму відшкодування, зокрема цифровізацію процедур, підвищення прозорості та спрощення законодавчого регулювання.

Ключові слова: бюджетне відшкодування ПДВ, податок на додану вартість, від'ємне значення ПДВ, адміністрування ПДВ, податковий кредит, камеральна перевірка, шахрайські схеми, цифровізація податкових процедур, фіскальна ефективність, Податковий кодекс України.

Abstract. The article examines the mechanism of value added tax (VAT) budget refund in Ukraine as an important element of tax administration and a tool for maintaining the financial stability of business entities. The relevance of the study is determined by the need to improve the efficiency of the VAT refund system under conditions of economic instability, wartime challenges, and the transformation of the state's tax policy. The purpose of the study is to analyze the legal and organizational-economic foundations of VAT budget refunds, identify the problems in the functioning of this mechanism, and substantiate directions for its improvement. The paper reveals the legal nature of VAT budget refunds in accordance with the provisions of the Tax Code of Ukraine, in particular the procedure for forming a negative VAT value and the conditions for its use to offset tax liabilities or for refunding funds to taxpayers' accounts. The main categories of taxpayers applying for refunds are identified, among which exporting enterprises and pharmaceutical companies play a significant role. The procedures of desk and unscheduled documentary audits carried out by tax authorities to confirm the legitimacy of claimed refund amounts are analyzed, as well as the mechanisms for administrative and judicial appeals of their results. The study identifies key problems in the functioning of the VAT refund mechanism, including delays in refund payments, lack of transparency in audit procedures, corruption risks, schemes for artificially inflating tax credits, and imperfections in automated information systems. It is argued that these factors negatively affect the liquidity of enterprises, complicate financial planning, and reduce the investment attractiveness of the national economy.

Based on the results of the study, a set of measures aimed at improving the VAT refund mechanism is proposed, including simplification of legislative regulation, digitalization of administrative procedures, increasing transparency through open registries, and strengthening informational support and training for taxpayers regarding proper documentation of transactions. The implementation of these measures will contribute to improving the efficiency of tax administration and strengthening the financial stability of Ukraine's economy.

Keywords: VAT budget refund, value added tax, negative VAT value, VAT administration, tax credit, desk audit, fraudulent schemes, digitalization of tax procedures, fiscal efficiency, Tax Code of Ukraine.

Вступ

Податок на додану вартість (ПДВ) є одним із ключових елементів податкової системи України та одним із найбільш значущих джерел формування доходів державного бюджету. Його важливість зумовлена широким охопленням суб'єктів господарювання, універсальністю механізму справляння та значною часткою у структурі податкових надходжень. У цьому контексті особливого значення набуває ефективність адміністрування ПДВ та функціонування механізму бюджетного відшкодування, який забезпечує нейтральність оподаткування та підтримує фінансову стабільність підприємств. Відповідно до Податкового кодексу України, бюджетне відшкодування ПДВ передбачає повернення платнику від'ємного значення податку, що виникає у разі перевищення податкового кредиту над податковими зобов'язаннями за відповідний звітний період, після підтвердження правомірності таких сум контролюючими органами. Практика функціонування цього механізму демонструє, що, попри законодавче врегулювання процедур, процес відшкодування часто супроводжується рядом проблем, пов'язаних із тривалістю перевірок, складністю процедур та наявністю ризиків зловживань.

Особливої актуальності питання бюджетного відшкодування ПДВ набуває для підприємств-експортерів та суб'єктів окремих галузей економіки, зокрема фармацевтичної, у яких податковий кредит часто перевищує податкові зобов'язання. У таких випадках відшкодування ПДВ стає важливим інструментом підтримки ліквідності підприємств та забезпечення їх стабільного функціонування. Водночас недосконалість окремих процедур адміністрування, затримки у поверненні коштів та складність перевірок можуть негативно впливати на фінансову діяльність суб'єктів господарювання, знижувати інвестиційну привабливість країни та створювати додаткові бар'єри для розвитку бізнесу. У зв'язку з цим дослідження механізму бюджетного відшкодування ПДВ, виявлення проблем його функціонування та визначення напрямів удосконалення податкового адміністрування є важливим науковим і практичним завданням.

Проблематика адміністрування податку на додану вартість та бюджетного відшкодування ПДВ є предметом дослідження багатьох вітчизняних науковців. Значний внесок у вивчення теоретичних та практичних аспектів функціонування механізму відшкодування ПДВ зробили К. Безверхий та О. Юрченко [2], які досліджували теоретичні засади формування податкового кредиту та особливості механізму бюджетного відшкодування податку. Питання удосконалення податкової політики та її впливу на економічний розвиток держави розглядали у своїх працях О. Євтушевська, Н. Лагодієнко та Л. Іванченкова [5], які аналізували роль податкової політики у системі державного податкового менеджменту. Важливі аспекти проблематики відшкодування ПДВ досліджували також В. Пономарьова та О. Артюх [6], які звертали увагу на проблемні питання функціонування цього механізму в сучасних економічних умовах. Окремі аспекти адміністрування ПДВ та його відшкодування розглядаються у працях А. Пислиці, О. Тимченка, О. Базалевої, Ю. Ярмоленка [9, 12, 13, 14] та інших дослідників, які аналізують питання податкового контролю, обліку та нормативно-правового регулювання процесу бюджетного відшкодування.

Незважаючи на значну кількість досліджень, проблема ефективності механізму бюджетного відшкодування ПДВ залишається актуальною, оскільки сучасні економічні умови, цифровізація

податкового адміністрування та зміни у податковому законодавстві потребують подальшого вдосконалення цього механізму та пошуку ефективних управлінських рішень.

Метою статті є аналіз чинного механізму бюджетного відшкодування ПДВ в Україні, виявлення його ключових проблем та обґрунтування практичних заходів щодо його вдосконалення. Завдання дослідження охоплюють: розкриття правової природи та порядку здійснення бюджетного відшкодування згідно з Податковим кодексом України; визначення основних проблем, з якими стикаються платники ПДВ у процесі відшкодування; характеристику незаконних схем завищення податкового кредиту; розробку пропозицій щодо спрощення процедур, цифровізації та підвищення прозорості системи відшкодування ПДВ.

Результати

Важливе місце у системі оподаткування посідає податок на додану вартість (ПДВ). Це пояснюється тим, що даний податок охоплює значну частину суб'єктів господарювання та формує суттєву частку доходів державного бюджету України. Саме тому питання підвищення ефективності його адміністрування та справляння постійно перебуває у центрі уваги як практиків, так і науковців.

Відповідно до пп. 14.1.18 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (надалі – ПКУ) бюджетне відшкодування – це відшкодування від'ємного значення податку на додану вартість на підставі підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість за результатами перевірки платника, у тому числі автоматичне бюджетне відшкодування у порядку та за критеріями, визначеними у розділі V ПКУ [1].

У теоретичному аспекті процедура бюджетного відшкодування ПДВ виглядає відносно простою та швидкою. Проте на практиці існують суттєві труднощі, пов'язані насамперед із підтвердженням сум до відшкодування контролюючими органами, а також із перерахуванням коштів Казначейством на рахунки платників податків. Право на бюджетне відшкодування мають платники ПДВ, які відображають у рядку 19 податкової декларації з ПДВ за звітний період від'ємне значення. Насамперед така сума спрямовується на погашення податкового боргу з ПДВ (за його наявності), що виник у попередніх звітних періодах, включаючи розстрочені або прострочені зобов'язання (рядок 20.1 декларації). При цьому враховується обмеження у межах ліміту реєстрації, визначеного відповідно до п. 200¹.3 ст. 200¹ Податкового кодексу України (показник формули $\sum \text{Накл}$) станом на дату подання декларації [2].

Якщо податковий борг відсутній, від'ємне значення може підлягати бюджетному відшкодуванню у межах суми ПДВ, фактично сплаченої отримувачем товарів або послуг постачальникам чи до бюджету у попередніх або поточному звітному періоді, за умови, що така сума не перевищує показник $\sum \text{Накл}$ на дату подання декларації (рядок 20.2 декларації). Інша частина від'ємного значення може бути перенесена до складу податкового кредиту наступного звітного періоду (рядок 21 декларації). Інформацію щодо показника $\sum \text{Накл}$ платник може отримати шляхом направлення відповідного запиту до системи електронного адміністрування ПДВ. У декларації цей показник відображається у службовому полі рядка 19.1 [3].

Пункт 200.4 ПКУ звучить наступним чином: платник ПДВ може вибрати напрям використання суми від'ємного значення ПДВ:

а) врахувати у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до цього Кодексу) в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200.

б) відшкодувати наявне від'ємне значення за заявою платника у сумі податку, фактично сплаченої отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200¹.3 статті 200¹ ПКУ на момент отримання контролюючим органом податкової декларації, на відповідний рахунок платника податку в банку/небанківському надавачу платіжних послуг та/або у рахунок сплати грошових зобов'язань або

погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету;

в) та/або зарахувати до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 21 декларації з ПДВ) [1].

Яскравим прикладом заявників на відшкодування є підприємства експортери та підприємства фармацевтичної галузі. У таких підприємств податковий кредит перевищує зобов'язання і формується від'ємне значення, адже на митній території України ці підприємства купляють товари, сировину за ставкою ПДВ 20 %, а реалізують за ставкою 0 % (експортери) та 7 % (підприємства фармацевтичної галузі).

Рисунок 1 - Схема бюджетного відшкодування в Україні

Джерело: складено автором на основі [1].

З рис.1 видно, щоб відшкодувати ПДВ платник повинен спочатку пройти камеральну перевірку і, якщо знадобиться, документальну позапланову перевірку. Проте реакції на таку перевірку можуть бути різними, а її результати – стати предметом оскарження. Оскарження відбувається в три основних етапи:

- подання заперечення до органу, що проводив перевірку;
- подання скарги в ДПС України (якщо заперечення не дало результат);
- судове оскарження (при не задоволенні скарги в ДПС України).

Проте з іншого боку контролюючі органи при перевірці від'ємного значення ПДВ та заявленого до відшкодування ПДВ часто стикаються з незаконними способами завищення податкового кредиту ПДВ, такими як:

- реалізація товарів на митній території України за цінами, які є меншими цін придбання;
- фіктивний експорт;
- імпорт товарів на митну територію України за заниженими цінами;
- фіктивний податковий кредит за допомогою створення фіктивних підприємств;
- експорт товарів, які повертаються контрабандним шляхом на митну територію України з наступним оформленням їх повторного експорту.

Для усунення перерахованих проблем першочерговим завданням має стати вдосконалення нормативно-правової бази, зокрема усунення суперечливих норм законодавства про ПДВ та систематизація величезної кількості нормативних актів.

Проблеми відшкодування ПДВ можуть мати значний вплив на бізнес та економіку, особливо в таких аспектах, як фінансовий стан підприємств, інвестиційний клімат та конкурентоспроможність національних виробників [5].

Затримки у процесі відшкодування ПДВ можуть негативно впливати на фінансовий стан підприємств, насамперед через погіршення їх ліквідності. Особливо гостро ця проблема проявляється для малих та середніх підприємств, які змушені шукати додаткові джерела фінансування або навіть припиняти свою діяльність. Крім того, нестабільність і непередбачуваність процесу відшкодування можуть знижувати інвестиційну привабливість країни, стримуючи потенційних інвесторів від вкладення коштів в економіку.

Процедура відшкодування ПДВ також може бути складною та витратною через значну кількість бюрократичних процедур і вимог до документального підтвердження. Це створює додаткове адміністративне навантаження на підприємства та підвищує ризик помилок під час складання податкової звітності. Окремою проблемою залишаються корупційні ризики, які можуть виникати під час проведення перевірок з боку податкових органів.

Додаткові труднощі для бізнесу створюють часті зміни податкового законодавства, які формують невизначеність щодо правил відшкодування ПДВ. У результаті підприємствам стає складніше здійснювати фінансове планування та прогнозувати власні витрати і доходи. Загалом зазначені проблеми можуть призводити до фінансових труднощів для підприємств, збільшення адміністративних витрат і погіршення умов ведення бізнесу.

Аналіз проблемних аспектів відшкодування ПДВ виявляє ряд важливих викликів, з якими стикаються підприємства при взаємодії з податковою системою. Затримки у відшкодуванні, бюрократичні перешкоди, корупційні ризики та непередбачуваність законодавчих змін створюють серйозні перешкоди для бізнесу, що можуть впливати на його фінансову стабільність та ефективність [6].

До основних проблем відшкодування ПДВ можна віднести такі:

Перш за все, це затримки у поверненні коштів. Підприємства часто стикаються з тривалими перевірками з боку податкових органів, що призводить до значних затримок у відшкодуванні та ускладнює фінансове планування, створюючи дефіцит оборотних коштів.

Другою проблемою є непрозорість процедур перевірки податкового кредиту. Такі процедури нерідко є складними та недостатньо зрозумілими для платників податків, що призводить до непередбачуваних рішень контролюючих органів і збільшує адміністративне навантаження на підприємства.

Також значною проблемою є ризики шахрайства з ПДВ. Недобросовісні суб'єкти господарювання використовують різноманітні схеми для неправомірного отримання бюджетного відшкодування. У відповідь податкові органи змушені посилювати контроль, що, у свою чергу, ускладнює процедури для сумлінних платників податків.

Ще одним важливим аспектом є потреба у вдосконаленні автоматизованих систем відшкодування ПДВ. Наявні системи не завжди забезпечують повноту та коректність даних, що може спричиняти помилки у процесі відшкодування та затримки у поверненні коштів [5].

Для покращення системи бюджетного відшкодування ПДВ необхідно реалізувати низку заходів:

- 1) слід удосконалити законодавчу базу, зокрема шляхом спрощення та стандартизації процедур відшкодування, а також забезпечення прозорості та передбачуваності дій контролюючих органів;
- 2) важливим напрямом є автоматизація та цифровізація процесів, запровадження сучасних інформаційних систем і цифрових технологій дозволить значно спростити процедури відшкодування, скоротити тривалість перевірок та зменшити ризик помилок;
- 3) необхідно підвищити рівень прозорості процедур і мінімізувати корупційні ризики, створення відкритих реєстрів та прозорих механізмів перевірки податкового кредиту сприятиме зростанню довіри до податкових органів;
- 4) важливим є проведення навчальних програм і консультацій для підприємств щодо правильного оформлення документів та дотримання вимог законодавства під час отримання бюджетного відшкодування ПДВ, що дозволить зменшити кількість помилок та прискорити процедуру повернення коштів.

Таким чином, удосконалення механізму бюджетного відшкодування ПДВ є комплексним завданням, яке передбачає спрощення нормативної бази, автоматизацію процедур, покращення комунікації з платниками податків та посилення контролю. Реалізація зазначених заходів сприятиме не лише підвищенню ефективності функціонування податкової системи, але й загальному економічному розвитку країни. Прозорий і ефективний механізм відшкодування ПДВ стимулює розвиток бізнесу, покращує інвестиційний клімат та зміцнює фінансову стабільність економіки

Висновки

Проведене дослідження засвідчило, що бюджетне відшкодування ПДВ в Україні є складним та суперечливим механізмом, у якому законодавчо закріплені права платників нерідко стикаються з адміністративними перешкодами на практиці. Виявлено, що основними проблемами є затримки повернення коштів, непрозорість перевірочних процедур, корупційні ризики, шахрайські схеми та недосконалість автоматизованих систем. Для їх усунення запропоновано: спрощення та стандартизацію нормативної бази, розширення цифровізації процесів, запровадження відкритих реєстрів, а також проведення навчальних програм для платників. Реалізація цих заходів підвищить ефективність адміністрування ПДВ, покращить інвестиційний клімат та зміцнить фінансову стабільність підприємств. Перспективами подальших досліджень є вивчення зарубіжного досвіду автоматизованого відшкодування ПДВ та адаптація кращих практик до умов України.

Список використаних джерел

1. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (зі змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2755-17?utm_source
2. Безверхий К., Юрченко О. Механізм бюджетного відшкодування ПДВ: теорія та практика. *Науково-практичний журнал Бухгалтерський облік і аудит*. 2016. (9). С. 13-17. URL: https://ir.kneu.edu.ua/items/a3fa2bf8-269c-44e3-ac4b-33409dcd989e?utm_source
3. Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2016 р. № 21 «Про затвердження форм та порядку заповнення податкової звітності з податку на додану вартість». URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/z0159-16?utm_source
4. Наказ Державної фіскальної служби України «Про результати перевірки» № 278 від 01.04.2016 р. URL: http://hubs.ua/wp-content/uploads/2016/04/prikaz_GFS_278.pdf?e351a1

5. Євтушевська О.О., Лагодієнко Н.В., Іванченкова Л.В. Податкова політика як складова державного податкового менеджменту. *Інвестиції: практика та досвід*. 2022. № 4. С. 32-37. URL: https://nayka.com.ua/index.php/investplan/article/view/309/311?utm_source
6. Пономарьова В.С., Артюх О.В. Проблемні аспекти відшкодування ПДВ на сучасному етапі. *Соціально-економічні проблеми і держава*. 2022. Вип. 2 (27). С. 153-160. URL: https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40064?utm_source
7. Компаненко М. Проблемні аспекти відшкодування ПДВ: сучасні реалії. *Модерні фінанси: глобальні виклики і сучасні тренди*. 2024. с.684 URL: https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/52866?utm_source
8. Безверхий К., Юрченко О. Схеми формування проблемного податкового кредиту з податку на додану вартість. *Бухгалтерський облік і аудит*. 2015. №8-9. URL: https://er.knuid.edu.ua/handle/123456789/101?utm_source
9. Ярмоленко Ю. Деякі питання адміністрування та відшкодування платежів з ПДВ імпортерам. *Фінансові інструменти регіонального розвитку: Збірник праць учасників ІХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 27 жовтня 2023 р.* Житомир: Поліський національний університет
10. Козленко М. Відшкодування ПДВ: з якими питаннями найчастіше зіштовхується бізнес. Чи покращилася ситуація для бізнесу із відшкодуванням ПДВ? 2023. URL: https://epravda.com.ua/columns/2023/06/12/701062/?utm_source
11. Осипчук О. Аналіз понятійно-категоріального апарату відшкодування ПДВ. *Економіка та суспільство*, 2025. Вип.78. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/6493?utm_source
12. Пислиця А. В. Політика держави у сфері відшкодування ПДВ. *Наукові записки. Серія «Економіка»: зб. наук. пр.* 2004. №5. С. 19–29.
13. Тимченко О.М., Пислиця А.В. Облік і контроль у системі адміністрування ПДВ: взаємозв'язок, напрями вдосконалення. *Фінанси України*, 2007. № 8. С. 91–99. URL: https://e-library.mu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2109728&utm_source
14. Пислиця А.В. Ефективність акцизного оподаткування в Україні: дис... канд. екон. наук: 08.00.08.К., 2012. 327 с. URL: https://phd.kneu.edu.ua/ua/scientific_council/d-26.006.04/04_zahisчени-dis/08_can_dis/08_cd_2012/?utm_source
15. Базалева О.С. Проблемні аспекти бюджетного відшкодування податку на додану вартість в Україні. *Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ» : зб. наук. пр.* 2013. № 24 (997). URL: https://repository.kpi.kharkov.ua/items/4ed3213f-eb4b-44bb-86ec-a18b75c62e09?utm_source